

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎТ: 664.8+62+576.8+633.2

ҚУРИТИШБОП ЎРИК НАВЛАРИНИ ҚУРИТИШДА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ
БЕРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872186>

Эрмакова Жамилахон Мухаммадовна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ассистенти

Аннотация. Бу мақолада қуритишбоп ўрик навлари ҳосилини штабел усулида қуритганда ишқор билан ишлов беришининг маҳсулот сифати ва жараённинг жаддаллигига таъсирини ўрганиш бўйича тажрибалар натижалари таҳлил қилиб чиқилган. Тажрибалар натижасида қуритишбоп ўрик навларини штабел усулида қуритилгандан кейин унинг органолептик хусусиятларини баҳолаш учун муҳим бўлган кўрсаткичларнинг мезонлари ўрганилган. Тадқиқот натижасида илмий асосланган хулосалар баён қилинган.

Калит сўзлар. Ўрик, қуритишбоп ўрик навлари, ҳосилдорлик, қуруқ модда, сифат, навлар, қуритиш технологияси, штабел, ишқор.

Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментов, направленных на изучение воздействия обработки щелочью на качество продукции и скорость процесса при сушке абрикосовых сортов, пригодных для сушки, с использованием штабельного метода. В ходе экспериментов исследованы показатели, которые важны для оценки органолептических характеристик абрикосов, подвергнутых сушке штабельным методом. На основе проведенных исследований сделаны научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: абрикос, сорта для сушки, урожайность, сухие вещества, качество, сорта, технология сушки, штабель, щелочь.

Abstract: This article presents the results of experiments aimed at studying the impact of alkaline treatment on the product quality and process speed during the drying of apricot varieties suitable for drying using the stacking method. During the experiments, indicators important for evaluating the organoleptic characteristics of apricots dried by the stacking method were examined. Based on the research findings, scientifically grounded conclusions are presented.

Keywords: apricot, drying apricot varieties, yield, dry matter, quality, varieties, drying technology, stacking, alkaline.

Кириш. Бугунги кунда дунё миқёсида ҳар йили 4 млн тоннага яқин ўрик мевалари экиб етиштирилади. Туркия давлати ўрик етиштириш ҳажми бўйича дунёда етакчи бўлиб, ҳар йили 730 минг тоннага яқин ўрик мевалари етиштирилади. Ўзбекистон эса иккинчи ўринда бўлиб, ҳар йили 660 минг тоннадан ортиқ ўрик меваси ҳосили олинади. Шу билан бирга АҚШ, Франция, Ҳиндистон каби давлатлар ҳам кўп миқдорла ўрик

етиштирувчилар қаторидан жой олади. Буларнинг ҳаммасидан оқилона фойдаланиш учун ҳам истеъмол, ҳам экспорт, ҳам саноат учун мўлжалланган навлар етиштирилишини кенг йўлга қўйиб олиш зарур. Мамлакатимизда қуритилган ўрик маҳсулотларини тайёрлаш бўйича ўзига хос тажрибалар бўлиб, уларни такомиллаштириб, ишлаб чиқаришга жорий қилиш бугунги замоннинг энг муҳим талабларидан бири

ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади ва муайян масалалари. Қуритишбоп ўрик навлари ҳосилини қуритишда тайёр маҳсулот сифатини ошириш учун хом ашёнинг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибининг аҳамиятини ўрганиш муҳимдир.

Материал ва методлар. Илмий-тадқиқот ишлари учун қуритишбоп ўрикнинг “Юбелейний Навоий”, “Арзами”, “Субхони” каби навлари ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот ишларини олиб бориш услуби қўйидагилардан иборат:

Тадқиқот учун танлаб олинган навларни қуритиш давомида дастлабки ишлов беришда ишқор эритмасининг энг самарали концентрациясини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди

Бунда қуритишбоп ўрик навларидан қуритилган маҳсулот олиш учун жараёни тезлаштириш мақсадида ишқор эритмаси билан ишлов бериб, ўрик донаси пўстида микротирқишлар ҳосил қилиш бўйича тажрибалар амалга оширилди. Бунда ишқор эритмасининг мақбул концентрациясини аниқлаш бўйича тажрибалар ўтказилди. Шунингдек, NaOH нинг

- 1% ли

- 2% ли

- 3% ли

- 4% ли

- 5% ли эритмаси билан ишлов беришнинг самарадорлиги ўрганилди.

Ушбу тажрибалар 3 хил вариантда ўрганиб чиқилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ ВА МУҲОКАМАСИ

Қуритишбоп ўрик навларини штабел усулда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда микротирқишлар ҳосил бўлиши учун сарфланадиган вақтни 2020-2022 йиллар кесимида таҳлил қилинганда боп ўрик навларини қуриш муддатларини қисқартириш мақсадида турли концентрацияли NaOH эритмаси яъни 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % ли қилиб қўлланганда ўрик доналарининг юзасида ҳосил бўладиган тирқишларнинг микдорини ошириш орқали қуриш муддатларини қисқаришига эришилди. (1-жадвал)

Қуритишбоп ўрик навларининг тавсифларига кўра, уларнинг пўст қисмининг қалинлик даражалари турлича бўлганлиги сабабли, NaOH эритмаси орқали

тарқишларнинг ҳосил бўлиш учун вақтлар оралиғи турлича ўзгарди. Жумладан Арзами навига 1 % ли NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 8 секундда тирқишлар ҳосил бўлди, 2 % ли NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 7 секундда тирқишлар ҳосил бўлиб, бундай концентрацияларда ҳам вақт оралиғи қисқариб борган ва 5 % ли NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 2 секундда тирқишлар ҳосил бўлишга эришилди. Субхони навининг пўст қисмининг қалинлиги учун 5 % концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда тирқишлар ҳосил қилиш учун 5 секунд вақт сарфланди. Худди шундай Юбелейний Навоий навида ҳам 5 % ли NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 3 секундда тирқишлар пайдо бўлди.

1-жадвал

Қуритишбоп ўрик навларини штабел усулда қуритганда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда микротирқишлар ҳосил бўлиши учун сарфланадиган вақт, с (2020-2022 йй.)

№	Навлар	NaOH эритмасининг концентрацияси				
		1%	2%	3%	4%	5%
1	Арзами	8	7	5	3	2
2	Субхони	9	8	7	6	5
3	Юбелейний Навоий	9	8	6	5	3

Таҳлил қилинаётган Арзами навида 1 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 11 секундда тирқиш ҳосил бўлган бўлса, 5 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 3 секундда тирқиш ҳосил бўлиши кузатилди. Худди шундай Субхони навида эса бу қонуният такрорланди. Унга кўра 1 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 7 секундда тирқиш ҳосил бўлиб, 2 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 6 секундда тирқиш ҳосил бўлди. 4 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH

эритмаси билан ишлов берилганда 4 секундда тирқиш ҳосил бўлиб, 4 ва 5 % ли концентрацияларга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 3 ва 2 секундда тирқиш ҳосил бўлганлиги аниқланди.

Таҳлилларимиз натижаларига асосланиб, тажриба олиб борилган Субхони ва Юбелейний Навоий навларининг пўст қисмларининг юпқалиги учун 5 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов берилганда 2 ва 3 секундда тирқишлар ҳосил бўлиб, қисқа муддатли қуриш ҳамда сифатли ва товарбоп тайёр маҳсулот олиш мумкинлиги исботланди.

2-жадвал

Қуритишга мос ўрик навларини штабел усулда қуритганда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда тайёр маҳсулот чиқими га таъсири, % (2020-2022 йй.)

№	Навлар	Оддий штабел (назорат)	NaOH эритмасининг концентрацияси				
			1%	2%	3%	4%	5%
1	Арзами	22,8	24,0	23,5	23,0	22,6	22,1
2	Субхони	24,7	26,0	25,5	25,0	24,5	24,0
3	Юбелейний Навоий	28,5	30,0	29,4	28,8	28,2	27,7

Ўрик меваларини штабел усулда қуритганда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда тайёр маҳсулот чиқимини таҳлил қилиниб, асосан ўрик навларининг пўстининг қалинлик даражасига боғлиқ равишда турли концентрацияларда NaOH эритмаси билан ишлов берилди ва маҳсулот чиқими аниқланди. Унга кўра пўсти қалин боп навларидан Арзами навини оддий штабел (назорат) усулида 22,8 фоиз тайёр маҳсулот чиқимини ташкил қилган бўлса, 1 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 24,0 фоизни ташкил қилди. Шу навни 2 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 23,5 % ни ташкил қилди. 3 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 23,0 % ни ташкил қилиб, 4 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб

қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 22,6 % ташкил қилган бўлса, 5 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 22,1 % га камайган. (7-жадвал)

Субхони навида оддий штабел (назорат) усулида қуритилганда 24,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 1 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 26,0 фоизга кўпайган, 2 % ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими 25,5 фоизни ташкил қилиб, кейинги 3,4 ва 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмаси билан ишлов бериб қуритилганда тайёр маҳсулот чиқими камайиб борган. Худди шундай Юбелейний Навоий навида ҳам камайиш ҳолатлари аниқланди.

Бу таҳлил қилинган навлар ичида энг юқори тайёр маҳсулот чиқими Кишмий Юбелейний Навоий навида кузатилди. Бу бошқа навларга нисбатан 5-6 фоиз

маҳсулотнинг чиқими юқорилигини кузатиш мумкин.

Ўрганилаётган чёрный ва ва Согдиана навларининг пўстининг юпқалиги сабабли бу навларни NaOH эритмаси билан ишлов бериб курилганда тайёр маҳсулот чиқими камайди.

Жадвалда келтирилган боп ўрик навларидан фақатгина Арзами, Субхони ва Юбелейний Навоий навларининг пўсти калинлиги учун улардан сифатли тайёр маҳсулот олинди, ёки аксинча юпқа пўстли

навларда яъни чёрный ва ва Согдиана навларида 20 ва 15 фоиз тайёр маҳсулот олинди, концентрация микдори оширилган сари тайёр сифатли маҳсулот микдори камайиб борганлиги аниқланди.

Таҳлилларга кўра чёрный ва ва Согдиана навларини оддий штабел усулиба NaOH эритмаси билан ишлов бериб курилганда ўрик доналари эзилиш ҳолатлари кузатилиб, ранги йўқолди ва сифатли тайёр маҳсулот олиш имконсиз эканлиги аниқланди.

3-жадвал

Куриштишга мос ўрик навларини штабел усулда курилганда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда тайёр маҳсулот органолептик баҳосига таъсири (2020-2022 йй.)

№	Навлар	Оддий штабел (назорат)	NaOH эритмасининг концентрацияси				
			1%	2%	3%	4%	5%
1	Арзами	91,2	96,0	94,1	92,2	90,4	88,5
2	Субхони	90,25	95,0	93,1	91,2	89,4	87,6
3	Юбелейний Навоий	89,015	93,7	91,8	90,0	88,2	86,4

Куриштишбоп ўрик навларини штабел усулда курилганда NaOH эритмасининг турли концентрацияларини қўллаганда тайёр маҳсулот органолептик баҳосига таъсири (3-жадвал)ни таҳлил қилишда оддий штабелга (назоратга) нисбатан амалга оширилди. Оддий штабелда куриштишдаги органолептик баҳоси 87,6 дан 91,2 балл билан баҳоланган бўлса, 1 фоизли концентрацияга эга NaOH эритмасини қўллаган ҳолда курилган тайёр маҳсулотнинг органолептик баҳосини аниқлаш муҳимлик коэффициенти асосида баҳоланди. Баҳоланишга кўра Арзами навида 91 балл, 2 %ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 94,1 балл билан баҳоланди. Худди шундай 3 фоизда 92,2 балл, 4 фоизда 90,4 балл ва 5 фоизда 88,5 балл билан баҳоланди. Бу таҳлилга кўра 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганга нисбатан 1 фоизли NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 7,5 балл юқори баҳоланди. Оддий штабел (назорат)га нисбатан 2,7 балл

паст баҳоланган. Оддий штабел (назорат) га нисбатан 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 4,8 баллга юқори баҳоланди.

Моҳиятлик коэффициенти асосида баҳоланишга кўра Субхони навини 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилган 95 балл, 2 %ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 93,1 балл билан баҳоланди. Худди шундай 3 фоизда 91,2 балл, 4 фоизда 89,4 балл ва 5 фоизда 87,6 балл билан баҳоланди. Бу таҳлилга кўра 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганга нисбатан 1 фоизли NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 7,4 балл юқори баҳоланди. Оддий штабел (назорат)га нисбатан 2,6 балл паст баҳоланган. Оддий штабел (назорат) га нисбатан 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб курилганда 4,8 баллга юқори баҳоланди.

Моҳиятлик коэффициенти асосида баҳоланишга кўра Субхони навини 1 фоизли

концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилган 95 балл, 2 %ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 93,1 балл билан баҳоланди. Худди шундай 3 фоизда 91,2 балл, 4 фоизда 89,4 балл ва 5 фоизда 87,6 балл билан баҳоланди. Бу таҳлилга кўра 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганга нисбатан 1 фоизли NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 7,4 балл юқори баҳоланди. Оддий штабел (назорат)га нисбатан 2,6 балл паст баҳоланган. Оддий штабел (назорат) га нисбатан 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 4,8 баллга юқори баҳоланди.

Юбелейний Навоий навини 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилган 93,7 балл, 2 %ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 91,8 балл билан баҳоланди. Худди шундай 3 фоизда 90,0 балл, 4 фоизда 88,2 балл ва 5 фоизда 86,4 балл билан баҳоланди. Бу таҳлилга кўра 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида

ишлов берилиб қуритилганга нисбатан 1 фоизли NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 7,3 балл юқори баҳоланди. Оддий штабел (назорат)га нисбатан 2,6 балл паст баҳоланган. Оддий штабел (назорат) га нисбатан 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 4,7 баллга юқори баҳоланди.

Соғдиана навини 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилган 92,3 балл, 2 %ли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 90,5 балл билан баҳоланди. Худди шундай 3 фоизда 88,6 балл, 4 фоизда 86,9 балл ва 5 фоизда 85,1 балл билан баҳоланди. Бу таҳлилга кўра 5 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганга нисбатан 1 фоизли NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 7,2 балл юқори баҳоланди. Оддий штабел (назорат)га нисбатан 2,5 балл паст баҳоланган. Оддий штабел (назорат) га нисбатан 1 фоизли концентрацияга эга бўлган NaOH эритмасида ишлов берилиб қуритилганда 4,7 баллга юқори баҳоланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Органолептичес методс отсенок пищевых продуктах: Терминологий. - М.: Наука, 1990.- 38п.
2. Полегаев В.И. Метод отсенки куалитий оф фруитс анд вегетаблес (Методические разработки). М.: - 1978.- 66 п
3. Umidov Sh.E., Buriev X.Ch. Recommendations for storage and extraction of juicy squash varieties. - Tashkent, Editorial and Publishing Department of Tashkent State Agrarian University, 2019. - 16 p.
4. Islamov S., Namazov I. Determination of Apple Harvesting Time in Intensive Gardens // International Journal of Biological Engineering and Agriculture (Sep, 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 9. – P. 48-50 (ISSN: 2833-5376; IF (Impact Factor) 9.51/2023)
5. Umidov Sh. E., Berdiev J. N. [Varieties of Quince \(Cydonia Oblonga Mill.\) Grown In Uzbekistan and The Importance of Their Storage and Processing](#) //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 23, 44-48
6. Khaitov B., Karimov A.A., Toderich K., Sultanova Z., Mamadrahimov A., Allanov Kh., Islamov S. Adaptation, grain yield and nutritional characteristics of quinoa (Chenopodium quinoa) genotypes in marginal environments of the Aral Sea basin // Journal of Plant Nutrition 21 Dec 2020). – London, 2020. – P. 1365-1379 (doi.org/10.1080/01904167.2020.1862200)